

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Experimentar el reciclaje postdigital de la literatura a través de las redes sociales: una experiencia del Grupo ELLI. Begoña Regueiro

ya unos años, lo cual puede unirse a la frase tan extendida de que “lo que no está en internet no existe”. ¿Es esto cierto? Obviamente, podemos decir que no, pero, evidentemente, igual que nos cuestionamos cómo suena un árbol que cae en mitad del bosque sin que nadie lo escuche, cabe preguntarse qué ocurre con los libros que nadie lee, o con la música que nadie escucha o los cuadros que nadie ve.

En 2001, Prensky ya decía que “en detrimento de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 h.), [los millennial] han dedicado, en cambio, 10.000 h. a los videojuegos y 20.000 h. a la televisión, [...] mensajería inmediata, el teléfono móvil, Internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador... son inseparables de sus vidas (2001: 1). Si podía decirse esto hace más de veinte años en relación a los *millennial* que nacieron en un mundo en el que lo digital aún era novedoso, ¿qué decir de la Generación z que vive en un mundo postdigital donde lo digital forma parte de lo cotidiano? En 2012, Solé afirmaba que “la revolución tecnológica que estamos viviendo en las últimas décadas [...] abre paso a una nueva forma de ser lector, el que construye su propio texto; navegando por la red, a través de los webs, chats, blogs, etc.” (Solé, 2012: 48) y, en la misma línea, una encuesta que realicé en 2018 con una muestra de 56 personas, de las cuales el 90% tenía entre 19 y 29 años, arrojaba el dato de que un 35,3% solo leía en formatos digitales. Está claro que, para ese 35,3% lo que no está en internet no existe y que para ellos la literatura es digital o no es.

Cuando una trabaja con estos datos en el mundo laboral y, además de dar clase e investigar, se dedica a escribir y a tratar de dar difusión a la literatura, hay una cosa que está muy clara: si queremos llegar a un número elevado de personas, es imprescindible tener presencia en las redes sociales.

De acuerdo con esto, el Grupo ELLI (Educación Literaria y Literatura Infantil) creó en 2020 una cuenta de Instagram en la que se colgaba información sobre actos culturales, pero también reseñas críticas sobre literatura infantil o juvenil y vídeos en los que se daban a conocer diferentes obras especialmente meritorias de este tipo de literatura.

Asimismo, a título más personal, varios miembros del grupo crearon cuentas personales, a saber, Alexia Dotras (@alexiadotras), Eva Llergo e Ignacio Ceballos (@debocaenboca__cuentos de raíz) y la que firma estas líneas, Begoña Regueiro (@begoresal). Estas cuentas mantienen el espíritu de intentar dar difusión a la literatura y a la cultura y, dada la actividad literaria de estos integrantes del grupo, trata también de dar a conocer su propia obra, narrativa, en el caso de Alexia Dotras e Ignacio Ceballos, teatral, en el caso de Eva Llergo y poética en mi caso.

Dado que es lo que mejor conozco, hablaré de mi propia experiencia. Más allá de cuentas personales, abrí la cuenta @begoresal con intención de ser una cuenta profesional para difundir mi obra y dar a conocer algunas de las obras que me parecen referencia en la poesía contemporánea. Abrí la cuenta el 19 de marzo de 2020 y, a día de hoy, cuenta con 486 publicaciones y 826 seguidores, lo cual, sin ser una cifra especialmente alta si la comparamos con cuentas de otros escritores o artistas, tampoco es desdeñable. Publico entradas con una periodicidad de 48 horas y trato de alternar fotografías de poemas (míos o de autores que me gustan especialmente), vídeos de recitado de poemas, y fotografías que aparecen acompañadas de textos y que aportan un componente algo más personal a la cuenta. Como decía, sin ser una cuenta con un excesivo número de seguidores, sí que son más de los que accederían a mi obra

si solo estuviese en papel, y esta plataforma me ha dado la oportunidad de mostrar mi poesía y conocer a lectores de múltiples países (como Colombia, Cuba, etc.), entrar en contacto con clubs de lectores de países como Argentina, y establecer colaboraciones con otros artistas, como @collagedemae, que realizó un collage a partir de uno de mis poemas, @laepicureista e @iriaeguaras que, con frecuencia, publican poemas míos acompañados de fotografías, o el cantautor Fede de las Estrellas (@fefe.ro). Asimismo, la interacción y la retroalimentación de lo que gusta más o menos o de las sensaciones o emociones que produce cada texto son enriquecedoras para mí.

Por otro lado, la posibilidad de ofrecer recitados, imágenes etc. proporciona una experiencia de la poesía más cercana a la que podría obtenerse yendo a un recital o a un encuentro poético en lugar de quedarse solo con el texto (que, como he dicho, también se ofrece con frecuencia), por lo que favorece una experiencia del acto poético más completa y enriquecedora; igual que ocurre cuando varios lenguajes artísticos dialogan en algún post.

En conclusión, más allá de conseguir que ese 35,3% puedan llegar a mi poesía, la difusión por medio de las redes sociales me ha permitido interactuar con múltiples lectores de partes del mundo a las que no voy tan habitualmente, y ver cómo mis textos se vestían de fotografías o collages y bailaban con músicas propias. Creo que merece la pena.

Begoña Regueiro.

[Grupo ELLI](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (27 de junio de 2023). Experimentar el reciclaje postdigital de la literatura a través de las redes sociales: una experiencia del Grupo ELLI. Begoña Regueiro. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdf1>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 27/06/2023 / Entradas / Literatura Infantil y Juvenil, redes sociales, remediación

Un comentario en “Experimentar el reciclaje postdigital de la literatura a través de las redes sociales: una experiencia del Grupo ELLI. Begoña Regueiro”

Pingback: [una experiencia del Grupo ELLI. Begoña Regueiro – Rec Lit - My Blog](#)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Un observatorio de estrategias de reciclaje cultural y literario en la era postdigital: el repositorio de REC-LIT . Texto de Miriam Llamas Ubieto.

SIGUIENTE

Reciclajes literarios – videopoesía en Youtube. Un corto de Greta Garbe.

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

critical theory | datificación | Digital Humanities
digitalización | edición enriquecida
estudios literarios | estética postdigital
generación automática | humanidades digitales
imagen digital | inteligencia artificial | interactividad
lectores | libro | libro electrónico | Lingüística forense
literary computational studies | literatura
Literatura Electrónica | Literatura Infantil y Juvenil
meme | memoria | narratividad | postdigital
posthumano | readers | realidad aumentada
reciclaje | recycling | red | redes sociales
remediación | Repositorios de literatura electrónica
selfies | textos literarios | transmedia
transmedia storytelling | transmedia world | TV series
videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)

- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress